

Handreichung

Verzeichnis- und Ordnerstrukturierung

Diese Handreichung enthält Empfehlungen zur Strukturierung von digitalen Ablagen im Verbund KI-TIERWOHL, die den Datenaustausch und die Zusammenarbeit erleichtern sollen. Zusätzlich erfüllen die Vorgaben die Anforderungen an eine strukturierte Datenablage im Sinne der FAIR-Kriterien^[1].

<p>Verzeichnisstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein zentraler Projektordner, auf den alle Mitarbeitenden des Arbeitspakets Zugriff haben • Orientierung am 7-Ordner-System (max. 7 Ordner pro Ebene; max. 3 Ebenen) • Nummerierung der Ordner min. auf der 1. Ebene • Klare, eindeutige Begriffe für die Benennung der Ordner 	<p>Beispiel:</p>
<p>Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. eine README.txt-Datei pro Ebene • In der Dokumentation [README-Datei] müssen folgende Inhalte min. enthalten sein: <ul style="list-style-type: none"> • Inhalt der Ordner • Ordner- und Dateibenennungsschema • Register für analoge Dokumente • Ort des Back-ups bzw. welche Inhalte ein Back-up hat • Zugriffsregelungen • Die README-Datei sollte in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden [in die Routine integrieren] 	<p>Beispiel:</p> <p>README-Datei</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://github.com/RDMJeanne/olderStructure/blob/main/README.md
<p>Ordner- und Dateibenennung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennungen sollten aussagekräftig und einfach sein • Der Aufbau sollte logisch sein → optimal ist ein System für die Benennungen • Der Überordner wird immer <i>KI_TIERWOHL_Arbeitspaket</i> benannt • Für die Unterordner und Dateien kann ein eigenes System gewählt werden, solange es einheitlich genutzt wird • Dateienbenennungen müssen folgende Anforderungen erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> • Keine Sonderzeichen oder Leerzeichen • Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 ohne Trennzeichen 	<p>Beispiele:</p> <p>KI_Tierwohl_[AP]</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>KI_TIERWOHL_AP7</i> <p>[AP]_[Individueller Identifikator für das Tier]_[Eigenschaftsbeschreibung der Datei]_[Datum]_[ggf. Uhrzeit].Dateiart</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>AP1_DZ2351_Nestbauverhalten_20250106_1041.mp4</i>

Handreichung

Verzeichnis- und Ordnerstrukturierung

Versionierung <ul style="list-style-type: none">• Ein Versionierungsschema sollte genutzt werden• Optionen:<ul style="list-style-type: none">• Am Ende der Dateibenennung Namenskürzel• Am Ende der Dateibenennung Datum nach ISO 8601• Mit Nummern [Major Version – Minor Version – Patch Version]• Das Schema muss in der README-Datei beschrieben werden• Versionierung kann mit dem elektronischen Laborbuch der Universität Rostock erfolgen [automatisiert] https://elabftw.uni-rostock.de/	Beispiele: <p>Namenskürzel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bericht_20251210_rr.docx <p>Mit Datum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bericht_25_20260120.docx <p>Mit Nummern:</p> <ul style="list-style-type: none">• DMP_Tierdaten_101.html
Datenaustausch und zentrale Speicherung <ul style="list-style-type: none">• Damit der Datenaustausch möglichst einfach und zeitsparend geschehen kann, sollte die README-Datei mitgeschickt werden<ul style="list-style-type: none">• Je einheitlicher die Strukturierung und Dokumentation, desto einfacher ist der Austausch• Für die zentrale Speicherung der Daten im Universitätsarchiv Rostock müssen die Daten nach den hier beschriebenen Vorgaben aufbereitet werden<ul style="list-style-type: none">• Für die Archivierung werden die Strukturen durch AP7 geprüft → erst nach Zustimmung in Archivspeicher überführt	

Bei Fragen oder Anregungen steht euch das FDM-Team unter iec.ki.tierwohl.fdm@med.uni-rostock.de zur Verfügung! 😊

^[1] Wilkinson, M. al. (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>